

Keterkaitan Kepribadian Guru dengan Etika Mengajar di Sekolah Dasar Islam era Modern

Aulia Yasyfa

Safwah University of Indonesia (SUI)

aulyasyfa01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kepribadian guru dengan etika mengajar serta nilai kepribadian yang diperlukan di sekolah dasar Islam di era modern. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran penting tidak hanya dalam penyampaian materi, tetapi juga dalam pembentukan karakter siswa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini melibatkan guru-guru sekolah dasar Islam sebagai responden, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur aspek kepribadian, penerapan etika mengajar, dan nilai-nilai kepribadian yang relevan dalam konteks pendidikan Islam modern. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan pola keterkaitan antarvariabel, melihat sejauh mana kepribadian guru terkait dengan penerapan etika mengajar dan nilai-nilai kepribadian di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan positif antara kepribadian guru dengan etika mengajar, serta nilai-nilai kepribadian yang mendukung profesionalisme guru di sekolah dasar Islam. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya pengembangan kepribadian guru sebagai dasar penguatan etika mengajar yang efektif dan adaptif terhadap tantangan pendidikan modern. Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi penyusun program pengembangan profesional guru, khususnya dalam meningkatkan kualitas kepribadian dan etika mengajar, sehingga dapat mendukung terciptanya pendidikan yang berkarakter dan berkualitas di sekolah dasar Islam.

Kata Kunci:

Kepribadian Guru, Etika Mengajar, Profesionalisme Guru, Sekolah Dasar Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan di era modern menuntut guru tidak hanya memiliki kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga kepribadian yang matang dan etika mengajar yang kuat. Guru berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik, khususnya pada jenjang sekolah dasar yang menjadi fondasi pembentukan karakter. Dalam konteks ini, kepribadian guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara guru berinteraksi, bersikap, dan mengambil keputusan dalam proses pembelajaran.

Sekolah Dasar Islam memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan sekolah umum, karena tidak hanya menekankan pencapaian akademis, tetapi juga pada

penanaman nilai-nilai Islam dan pembentukan akhlak peserta didik sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Oleh karena itu, etika mengajar guru tidak hanya berkaitan terhadap kepatuhan norma profesional, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan spiritual yang sejalan dengan ajaran Islam.

Di tengah perkembangan pendidikan modern, tantangan yang dihadapi guru semakin kompleks, seperti perubahan karakter peserta didik, perkembangan teknologi, hingga tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi. Kondisi tersebut menuntut guru untuk memiliki kepribadian yang lebih stabil, dewasa, dan berintegritas agar mampu menjalankan peran profesionalnya secara etis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait, sikap, perilaku, dan etika mengajar guru yang dipengaruhi oleh faktor kepribadian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada keterkaitan kepribadian guru dengan etika mengajar dalam konteks profesionalisme guru di sekolah dasar Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan kepribadian guru dengan etika mengajar sehingga memberikan gambaran bagi pengembangan kualitas guru serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan kepribadian guru dengan etika mengajar di sekolah dasar Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaparan kondisi aktual berdasarkan data yang diperoleh dari responden tanpa melakukan pengujian hipotesis secara inferensial.

Subjek penelitian ini dilakukan pada salah satu sekolah dasar Islam dengan melibatkan kurang dari 15 guru sebagai responden penelitian. Seluruh responden terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan sekolah dasar Islam yang menjadi lokasi penelitian.

Instrumen yang digunakan berupa angket tertutup yang disusun berdasarkan kajian teori terkait kepribadian guru dan etika mengajar. Angket terdiri dari 17 pertanyaan, yang terbagi dari dua aspek utama, yaitu kepribadian guru (7 pertanyaan) dan etika mengajar (10 pertanyaan). Pertanyaan-pertanyaan dalam angket mencakup indikator sikap profesional, tanggung jawab, kedisiplinan, keteladanan, kejujuran, kesabaran, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran.

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Setiap skor diberi skor 1 sampai 5. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket kepada responden. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan perhitungan persentase, untuk mengetahui tingkat pencapaian masing-masing aspek yang diteliti. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi naratif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Hasil Analisis Kepribadian Guru dan Etika Mengajar

No.	Aspek	Skor Aktual	Skor Maksimal	Persentase	Kategori
1.	Kepribadian guru	351	385	91,17%	Sangat baik
2.	Etika mengajar	505	550	91,82%	Sangat baik

Tabel 2. Indikator Kepribadian Guru dan Etika Mengajar

Aspek	Indikator
Kepribadian guru	Keteladanan sikap dan perilaku
	Tanggung jawab dan integritas pribadi
	Kesabaran dan empati terhadap siswa
	Adaptasi terhadap perkembangan teknologi
Etika Mengajar	Keadilan dan obyektivitas
	Profesionalisme mengajar
	Kesantunan dalam komunikasi
	Pemanfaatan teknologi secara bijak
	Penanaman nilai moral dan Islam

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari angket penelitian, diketahui bahwa kepribadian guru dan etika mengajar di sekolah dasar Islam menunjukkan capaian yang tinggi. Aspek kepribadian guru memperoleh skor sebesar 351 dari skor maksimal 385, dengan persentase 91,17% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, aspek etika mengajar memperoleh skor sebesar 505 dari skor maksimal 550, dengan persentase 91,82% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya capaian pada aspek kepribadian guru sejalan dengan tingginya capaian pada aspek etika mengajar, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan secara deskriptif antara kepribadian guru dan etika mengajar di sekolah dasar Islam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kepribadian guru dan etika mengajar di sekolah dasar Islam berada pada kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa kepribadian guru yang positif berjalan seiringan dengan penerapan etika mengajar

dalam proses pembelajaran, sehingga memperlihatkan adanya keterkaitan antara kedua aspek tersebut.

Kepribadian guru yang baik tercermin dari sikap keteladanan, tanggung jawab, empati, kesabaran, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pendidikan. Menurut Abuddin Nata (2018), guru dalam pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai *uswatun hasanah* (teladan yang baik) bagi peserta didik. Kepribadian guru menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter siswa, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Keterkaitan antara kepribadian guru dan etika mengajar tampak pada penerapan nilai-nilai profesionalisme dalam kegiatan pembelajaran. Mulyasa (2017) menjelaskan bahwa kepribadian guru yang matang akan tercermin pada sikap profesional, termasuk keadilan dalam memperlakukan siswa, tanggung jawab terhadap tugas, serta kemampuan menjaga etika dalam interaksi pendidikan. Dengan demikian, etika mengajar merupakan manifestasi nyata dari kepribadian guru dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Dalam konteks sekolah dasar Islam, etika mengajar juga tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan spiritual. Ramayulis (2015) menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian dan akhlak mulia, yang tercermin melalui perilaku pendidik dalam proses pembelajaran. Guru yang memiliki kepribadian baik akan lebih mampu menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswa melalui sikap, tutur kata, dan keteladanan, bukan hanya melalui materi ajar.

Selain itu, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran secara bijak menunjukkan adanya keseimbangan antara tuntutan pendidikan modern dan nilai-nilai Islam. Azyumardi Azra (2020) menyatakan bahwa pendidikan Islam di era modern dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian guru yang adaptif berkontribusi terhadap penerapan etika mengajar yang relevan dengan perkembangan teknologi, namun tetap berlandaskan nilai keislaman.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa kepribadian guru memiliki keterkaitan yang erat dengan etika mengajar di sekolah dasar Islam. Kepribadian yang baik menjadi dasar terbentuknya perilaku etis dalam pembelajaran, sehingga mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang profesional, berkarakter, dan bernilai Islami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepribadian guru dan etika mengajar di sekolah dasar Islam berada pada kategori sangat baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan secara deskriptif, di mana kepribadian guru yang positif sejalan dengan penerapan etika mengajar dalam proses pembelajaran.

Kepribadian guru yang mencerminkan keteladanan, tanggung jawab, empati, kesabaran, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan berkontribusi terhadap penerapan etika mengajar yang profesional dan bernilai Islami. Dengan demikian, kepribadian guru menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku etis guru dalam menjalankan tugas mengajar di sekolah dasar Islam.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru
Guru diharapkan dapat terus mengembangkan kepribadian profesional dan menjaga etika mengajar melalui peningkatan kesadaran akan peran guru sebagai teladan bagi siswa, baik dalam sikap, tutur kata, maupun pemanfaatan teknologi pembelajaran secara bijak.
2. Bagi Sekolah
Pihak sekolah disarankan untuk memberikan dukungan melalui pembinaan, pelatihan, atau kegiatan pengembangan profesional yang berorientasi pada penguatan kepribadian dan etika guru, khususnya dalam konteks pendidikan Islam di era modern.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan melibatkan jumlah responden yang lebih besar atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti penelitian korelasional atau kualitatif, agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai keterkaitan kepribadian guru dalam etika mengajar.

DAFTAR PUSAKA

- Azra, A. (2020). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyasa, E. (2017). Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2018). Pendidikan dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.
- Ramayulis. (2015). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.